

Os caminhos da improvisação musical brasileira: uma análise do solo improvisado de Edu Neves em *Caminhando* de Nelson Cavaquinho e Nourival Bahia.

Lívio Almeida¹

Manuel Falleiros²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17782789

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho analisa a improvisação musical brasileira por meio do solo improvisado do saxofonista Edu Neves na música *Caminhando*, de Nelson Cavaquinho e Nourival Bahia, focando nos processos criativos no contexto do choro. O objetivo é revelar a dinâmica estrutural musical da improvisação, enfatizando uma originalidade brasileira que compartilha elementos dos paradigmas do jazz (Martins, 2012; Falleiros, 2013). Justifica-se pela importância de compreender a improvisação como prática cultural, presente em manifestações como o choro, que se apoia na tradição oral e vivência musical (Martins, 2012; Bertinetto, 2022). A metodologia envolve análise interpretativa do solo, considerando elementos rítmicos, melódicos e harmônicos, e práticas de improvisação por paráfrase (Givan, 2003), apoiada em entrevistas e referências bibliográficas (Sève, 2015; Almada, 2005). Conclui-se que o solo demonstra uma linguagem rica, integrando tradições do choro e elementos jazzísticos, reafirmando a improvisação como diálogo musical vivo, fundamentado em tradições culturais e práticas orais com inovação integrada (Martins, 2012; Falleiros, 2013).

Palavras-chave: Improvisação Musical. Choro. Música Brasileira. Saxofone. Edu Neves.

The Paths of Brazilian Musical Improvisation: an analysis of the improvised solo by Edu Neves in *Caminhando* by Nelson Cavaquinho and Nourival Bahia.

Abstract: This paper analyzes Brazilian musical improvisation through the improvised solo of saxophonist Edu Neves in the song *Caminhando*, by Nelson Cavaquinho and Nourival Bahia, focusing on creative processes in the context of choro. The objective is to reveal the musical structural dynamics of improvisation, emphasizing a Brazilian originality that comprises jazz elements (Martins, 2012; Falleiros, 2013). The justification lies in understanding improvisation as a cultural practice present in diverse manifestations like choro, based on oral tradition and musical experience (Martins, 2012; Bertinetto, 2022). The methodology involves an interpretative analysis of the solo, considering rhythmic, melodic, and harmonic elements, and improvisation practices by paraphrase (Givan, 2003), supported by interviews and bibliographic references (Sève, 2015; Almada, 2005). It concludes that the solo demonstrates a rich language integrating traditional choro elements and jazz

¹ Doutorando, Unicamp, NICS, livioalmeida @ gmail. com

² Doutor, Unicamp, NICS, mfall @ unicamp. br

aesthetic procedures, reaffirming improvisation as a living musical dialogue grounded in cultural traditions and oral practices with integrated innovation (Martins, 2012; Falleiros, 2013).

Keywords: Musical Improvisation. Choro. Brazilian Music. Saxophone. Edu Neves.

Introdução

Do ponto de vista do intérprete, a improvisação musical é um ato complexo de criação em tempo real, profundamente enraizado nas experiências musicais, nas habilidades cognitivas e motoras do músico. Ela se distingue da performance fixa pela sua natureza efêmera e pela indissociabilidade entre o ato de criar e o ato de executar, tornando-a um campo fértil para a expressão individual e a interação musical. Pode-se dizer que a improvisação não é apenas a aplicação de regras preexistentes, mas um processo de descoberta e reinvenção contínua, no qual a intuição e a experiência desempenham papéis cruciais.

Uma forma para buscar a compreensão de um processo criativo – uma vez que entendemos assim a improvisação musical – seria observar quais escolhas estéticas são realizadas pelo artista, assim como os motivos que o levam a tais escolhas. Neste ponto, o levantamento biográfico é crucial para a compreensão aprofundada do estilo e da originalidade de um artista, pois a trajetória de vida e o contexto sociocultural moldam intrinsecamente sua produção artística. A análise das relações entre a vida e a obra permite desvendar as influências, motivações e experiências que se manifestam nas escolhas estéticas e temáticas, o que é fundamental para decifrar a autenticidade e a inovação presentes em sua arte.

Apesar da improvisação brasileira não ser constantemente referida como característica central de suas manifestações musicais, podemos observar a expressão da improvisação em sua originalidade e autonomia, em diversas manifestações, como o repente, côco, samba de roda e, notavelmente, o choro. Diferentemente das práticas do jazz, a improvisação no choro, por exemplo, está profundamente enraizada na tradição oral e na aprendizagem por vivência, com origens e propósitos distintos (Martins, 2012). Essa especificidade exige uma compreensão musical baseada nos valores próprios da comunidade de músicos. Como exemplo, a abordagem de improvisação do saxofonista Nailor Azevedo (Falleiros, 2013), exemplifica um paradigma criativo brasileiro, focado na

variação melódica sobre a repetição, sem depender exclusivamente de abordagens próprias das metodologias jazzísticas.

Este trabalho tem como objetivo, através da análise do solo improvisado do saxofonista Edu Neves³, sobre a composição *Caminhando* (Nelson Cavaquinho⁴ e Nourival Bahia⁵), apresentar a manifestação da dinâmica na constituição das estruturas musicais que expressam o fenômeno complexo e interativo da improvisação, estruturado por convenções estilísticas próprias.

Trajectoria Formativa de Edu Neves

Eduardo Tartarelli Neves, conhecido artisticamente como Edu Neves, é um importante músico instrumental brasileiro, cuja trajetória se destaca pela criação de uma identidade artística que envolve o estilo do choro e a improvisação musical.

Neves iniciou seus estudos musicais ainda criança, aos dez anos, no Rio de Janeiro, imerso na cultura do choro, gênero musical que o marcou profundamente. Apesar de sua família não ter músicos profissionais, Neves buscou ativamente seus ídolos, como Altamiro Carrilho⁶ e Abel Ferreira, demonstrando uma inclinação autônoma pelo estilo. Desde cedo, desenvolveu também interesse pela performance pública, simulando shows e expressando uma “vontade de aparecer” (NEVES, 2023).

Sua iniciação musical se deu com a flauta doce na escola, uma atividade lúdica que permitiu despertar seu talento natural. Paralelamente, explorou de forma autodidata o cavaquinho, dedilhando e anotando acordes para compreender harmonia de modo empírico. Este processo evidencia seu método exploratório e autodeterminado, que antecipou uma carreira focada no aprendizado prático e intuitivo.

³ Eduardo Tartarelli Neves, nascido no Rio de Janeiro em 1968.

⁴ Nelson Antônio da Silva, Rio de Janeiro (1911-86). Instrumentista, compositor, cantor. Um dos mais importantes nomes do samba no Brasil. Compositor de mais de 400 sambas, muitos deles sucessos como “A flor e o espinho” e “Folhas Secas”.

⁵ Nourival Bahia é um compositor brasileiro reconhecido principalmente por suas colaborações no cenário musical, especialmente com o sambista Nelson Cavaquinho. Embora detalhes biográficos sobre sua vida pessoal sejam escassos em registros públicos, sua obra musical é um testemunho de sua contribuição para a música popular brasileira.

⁶ Altamiro Aquino Carrilho (1924-2012), flautista e compositor carioca. Segundo o dicionário Cravo Albin, é considerado uma lenda do choro, tendo se apresentado em mais de 48 países e mais de uma centena de discos gravados.

O contato com o flautista e saxofonista Carlos Malta⁷ foi decisivo, levando Neves a migrar para a flauta transversal em busca de maior desenvolvimento técnico. No entanto, o ensino formal conservador não dialogava com sua identidade, sempre mais próxima ao choro, o que o levou a buscar mestres alinhados com suas aspirações musicais, como o saxofonista e flautista Copinha⁸. A relação com Copinha, marcada por um ensino “completamente lúdico” e por uma amizade próxima, teve impacto profundo, proporcionando também o contato com outras grandes referências da música brasileira.

A adolescência foi um período decisivo, quando Neves optou por permanecer no Rio de Janeiro mesmo com a mudança de seus pais para a Suíça, afirmando sua ligação com o choro e a música brasileira, como seu “negócio” principal. Este comprometimento precocemente consolidou sua trajetória profissional. Nessa fase, o reencontro com Carlos Malta e a aproximação de Hermeto Pascoal⁹ elevaram sua visão artística, estabelecendo contatos importantes com músicos renomados e ampliando sua rede profissional.

As primeiras experiências remuneradas ocorreram aos quatorze anos em comícios políticos e rodas de choro, especialmente na tradicional roda do bar *Cabeça Feita*, em Ipanema. A imersão no universo do choro envolvia intensa busca por partituras e interação com mestres do gênero, fortalecendo sua formação prática enquanto “chorão”. O contato com Rodrigo Lessa¹⁰ marcou a expansão do repertório e a abertura para influências que ultrapassavam o choro, explorando gêneros como o jazz, inicialmente com certa resistência.

A introdução do saxofone na vida musical de Neves ocorreu aos dezesseis anos, quando ele adquiriu um saxofone soprano. Contudo, o instrumento em si apresentou questões técnicas que mitigaram o seu desenvolvimento musical apesar de sua persistência. Posteriormente, aos dezoito anos de idade, ganhou de seus pais um saxofone

⁷ Carlos Alberto Daltro Malta (1960-), multi instrumentista de sopro. Um dos mais prolíficos e gravados instrumentistas brasileiros, destacando-se como membro da banda de Hermeto Pascoal de 1981 a 93.

⁸ Nicolino Cópia (1910-1984), conhecido como Copinha, foi flautista, saxofonista, clarinetista e compositor. Regente de destaque nacional e internacional tendo gravado e tocado com artistas como Dick Farney, Tom Jobim, João Gilberto, Abel Ferreira dentre outros.

⁹ Hermeto Pascoal (1936-2025) é compositor e multiinstrumentista, um dos maiores expoentes da música instrumental brasileira.

¹⁰ Carlos Rodrigo Hue Ribeiro de Lessa (1962-) é compositor, arranjador, multi instrumentista, parceiro de Eduardo Neves e co-fundador do Pagode Jazz Sardinha's Club.

tenor, que havia pertencido à Hermeto Paschoal. Este novo instrumento incrementou um valor prático e simbólico, uma vez que suas referências musicais sempre haviam se concentrado nos músicos das formações do grupo de Paschoal, como Carlos Malta e Nivaldo Ornelas¹¹, e inclusive o próprio Hermeto Paschoal.

A incursão no saxofone pode indicar com clareza aspectos significativos na construção da concepção musical de Neves. O saxofone é um instrumento largamente associado ao jazz norte americano, por conta disto, sua identidade sonora se mescla indelevelmente com a improvisação. Contudo, as referências de concepção saxofonística para Neves já estavam calcadas, principalmente, na proposta de música brasileira de Paschoal, que preza ter como base as manifestações regionais e tradicionais brasileiras. Dessa forma, o papel do saxofone que é expresso pela improvisação, se contamina de características brasileiras. Portanto, para Neves, a referência de “jazz”, sendo ela representada pela improvisação, já não remetia imediatamente ao *gênero* jazz, norte-americano, mas sim a uma sonoridade gestada por múltiplas influências, inclusive o jazz..

Sua trajetória formativa revela muito sobre a concepção de seu estilo de improvisação. A originalidade de Eduardo Neves na improvisação musical não advém de uma busca deliberada por um estilo específico ou de um estudo sistemático de referências individuais. Conforme suas próprias palavras, ele “toca o que ele é” (NEVES, 2023, informação verbal), refletindo uma abordagem orgânica e intrínseca à sua vivência musical. Sua formação é marcada pela inspiração em diversos saxofonistas, como Zé Bodega, Dexter Gordon, John Coltrane, Carlos Malta e Nivaldo Ornelas, cujas influências foram absorvidas de forma não premeditada, resultando em sua identidade sonora única. Essa experiência prática do músico, que engloba habilidades e materiais apreendidos, estratégias de percepção e resolução de problemas (PRESSING, 1987), é fundamental para seu processo criativo. Neves não se considera um saxofonista de jazz e prioriza a comunicação com o público e a execução de seu próprio repertório, o que se alinha com a ideia de que a improvisação é um meio para a expressão autêntica do artista e um reflexo de sua ontologia musical pessoal (BERTINETTO, 2022). Sua síntese musical, portanto,

¹¹ Nivaldo Ornelas (Belo Horizonte, 1941) saxofonista, flautista, compositor e arranjador brasileiro. Além de carreira solo, participou de produções com importantes artistas brasileiros como Milton Nascimento, Gal Costa, Wagner Tiso, Márcio Montarroios, Claudio Roditi, entre outros.

confunde-se com sua história de vida, evidenciando a inseparabilidade entre o improvisador e sua arte.

Improvisação musical sob a perspectiva do improvisador

Buscando observar a complexidade e multiplicidade que permite a construção de uma improvisação, que se expressa por meio de um veículo de estilo ou gênero, trazemos a voz do próprio improvisador. A música de Neves emerge de um processo experiencial e particular, processo vivido e único, que transcende categorizações, manifestando-se como uma expressão autêntica de sua individualidade. Neves (2023) afirma que sua abordagem musical não se baseia em uma busca deliberada, mas sim em uma manifestação espontânea de sua essência, refletindo sua identidade no ato de tocar.

Ao ser questionado sobre a origem de seu estilo e musicalidade, Neves (2023) esclarece que sua abordagem não deriva de uma busca consciente ou de uma intenção deliberada, mas sim da preferência pessoal. Ele exemplifica essa postura ao mencionar o saxofonista Zé Bodega¹² como fonte de inspiração, ter interagido com Carlos Malta e Nivaldo Ornelas, e se apoiado na musicalidade de saxofonistas norte americanos como Dexter Gordon e John Coltrane. Contudo, afirma que nunca se dedicou à transcrição exaustiva de solos improvisados ou ao estudo aprofundado de um estilo particular fundamentado em uma única referência, mas foi recolhendo fragmentos que respeitavam e contribuíam para suas perspectivas musicais.

Neves (2023) declara que seus objetivos primários na música incluem a excelência técnica, a afinação, a qualidade sonora, a precisão na execução, a compreensão harmônica, a capacidade de improvisar, a composição e a apresentação de trabalhos autorais. Ele expressa apreço pelo jazz, mas pondera sobre a viabilidade de desenvolver um trabalho profissional nesse gênero, questionando a existência de público, patrocinadores e festivais que o apoiem. Observa-se que sua narrativa não prioriza um gênero musical específico, indicando que seu propósito não é a especialização em jazz, mas sim a execução qualificada dos estilos inseridos em seu contexto cultural. Sua

¹² José de Araújo Oliveira, 1923-2003, foi um saxofonista brasileiro. Irmão do maestro Severino Araújo, iniciou sua jornada musical aos 15 anos. Em 1945, integrou a Orquestra Tabajara, colaborando com diversos artistas e deixando um legado inestimável na música brasileira.

concepção da prática musical está mais relacionada à capacidade de comunicação do artista com o público do que à adesão a um estilo ou ao prestígio de um gênero.

Neves considera essencial que o artista descubra sua originalidade expressiva dentro de seu próprio contexto cultural para a concretização de seu potencial criativo junto ao público. Além das experiências de composição, muitas delas desenvolvidas junto a seu grupo *Pagode Jazz Sardinha's Club*¹³, que promovem a fusão de elementos musicais diversos, a improvisação é igualmente percebida como uma modalidade de expressão e experimentação.

A improvisação musical, vista a partir de suas práticas e reflexões, é um processo complexo e simultâneo de criação e execução da música, que envolve decisões rápidas e contínuas, englobando aspectos cognitivos, motores e contextuais. A teoria de Pressing (1987) ressalta que a improvisação exige vários processos interligados, desde sinais neurológicos até o monitoramento sensorial e a geração iterativa das próximas ações musicais. Além disso, a memória procedural – hábitos e padrões motores adquiridos pela prática – é fundamental para o desempenho da improvisação, formando o conjunto de experiências do músico.

Para Bertinetto (2022), a improvisação é um evento único, efêmero, irreversível no tempo e impossível de ser reproduzido exatamente da mesma forma, integrando criação e execução como um único ato inseparável. Ele destaca que as ontologias tradicionais da música, que separam obra (tipo) e execução (token), não se aplicam à improvisação, pois esta não é nem obra nem mera execução, mas um fenômeno singular que não pode ser classificado pela dualidade tipo/token. A improvisação, portanto, é uma expressão na qual o processo criativo está imbricado na performance em tempo presente.

Improvisação musical sob a perspectiva da música brasileira

Comparativamente a improvisação musical não é geralmente reconhecida como característica determinística ou central da música brasileira. Cabe lembrar que um país

¹³ O *Pagode Jazz Sardinha's Club* é um grupo instrumental brasileiro formado em 1997. Seus membros incluem Rodrigo Lessa, Roberto Marques, Lula Galvão, Eduardo Neves, Marcos Esguleba e Xande Figueiredo. O grupo combina elementos de maxixe, jongo, choro, funk e jazz em sua música.

de “dimensão” continental e que foi capaz de mesclar as diversas culturas decorrentes de processos migratórios contínuos em sua história, possui expressões particulares de improvisação, como nos estilos repente, côco, samba de roda, choro, entre outros, com uma rica tradição que se conecta com sua cultura regional. A improvisação também representa um elemento característico da música brasileira, assumindo formas específicas em diversos gêneros, e no caso instrumental com destaque particular para o choro. Essa prática está profundamente enraizada na tradição oral e na aprendizagem pela imitação e vivência, que fazem da improvisação no choro um componente intrínseco à sua performance.

Martins (2012), enfatiza as distinções fundamentais entre a improvisação nesse gênero e as práticas oriundas do jazz. Ainda que o jazz influenciou músicos de choro contemporâneos, a improvisação no choro possui origens, propósitos e modos de execução que se diferenciam significativamente do jazz. Martins (2012) destaca que a literatura didática baseada no jazz pode não atender adequadamente às especificidades da improvisação no choro, sublinhando a importância de estudos que privilegiem a compreensão das práticas e valores atribuídos pelos próprios chorões para evitar concepções preconcebidas. A metáfora da improvisação como “conversa”, amplamente utilizada por esses músicos, sugere um diálogo dinâmico e interativo, reforçando o caráter relacional e comunicativo da improvisação no choro.

Essa perspectiva ganha apoio em estudos históricos como o de César Albino e Sonia R. Albano de Lima (2011), que situam a improvisação como elemento constitutivo na gênese de estilos musicais populares, como o ragtime e o choro. Eles ressaltam, contudo, que a fixação desses gêneros em partituras levou a uma diminuição da improvisação formal, evidenciando um movimento histórico em que a prática improvisatória frequentemente perde espaço à medida que as manifestações musicais se institucionalizam.

No que tange à perspectiva brasileira sobre improvisação, Falleiros (2013) destaca o caso de Naylor Azevedo, o “Proveta”, cuja abordagem improvisacional reflete um paradigma criativo genuinamente nacional. Azevedo desenvolveu um estilo de improvisação não apoiado em metodologias formais ou modelos de jazz, mas sim em uma tradição própria, que valoriza a variação melódica sobre a repetição estrita, conforme

transmitido por ensinamentos paternos. Essa concepção melódica, centrada na proximidade e variação temática, contrasta com a ênfase em clichês e escalas característica de outras escolas, evidenciando um ethos criativo alinhado à estética e aos valores da música brasileira.

Complementando essas visões, Raphael Ferreira da Silva (2017) aborda a improvisação dentro da música popular instrumental sob um olhar sistêmico. Essa abordagem entende a improvisação como um fenômeno complexo e interativo, onde a criação simultânea à performance emerge de um sistema formado pela interação entre músicos, seus contextos sociais e os elementos conceituais inerentes ao gênero musical. Silva ressalta que, embora haja imprevisibilidade na improvisação, ela está delimitada por regras e convenções estilísticas que estruturam um campo comportamental específico, evitando que a prática se torne caótica. Assim, a improvisação é vista como um processo ordenado, porém dinâmico e emergente, característico da música popular instrumental brasileira.

Dessa forma, o estudo da improvisação na música brasileira, especialmente no choro e em outros estilos populares, revela uma prática que abrange mas não se limita aos paradigmas importados do jazz, sustentando-se em tradições e valores próprios, que legitimam uma identidade cultural específica. A ênfase na oralidade, na escuta ativa e na interação social configura a improvisação como um diálogo musical vivo e adaptativo, refletindo a complexidade e a riqueza da música popular brasileira enquanto expressão cultural e artística.

Análise de solos improvisado em *Caminhando*

O choro *Caminhando*, composto por Nelson Cavaquinho e Nourival Bahia, foi originalmente lançado em 1973 pela gravadora Odeon, no LP "Nelson Cavaquinho". A versão objeto de análise foi apresentada ao vivo em 12 de março de 2018, no teatro Teatro Anchieta do Sesc Consolação em São Paulo - SP, como parte da série Instrumental SESC Brasil, contando com a participação do grupo regional Semente (RJ) e Eduardo Neves como artista convidado. A performance incluiu os músicos João Callado (cavaquinho), Bernardo Dantas (violão de 7 cordas), Bruno Barreto (voz e percussão), Marcos Esguleba

(percussão) e Maninho ¹⁴ (percussão). Um elemento rítmico proeminente no solo examinado é a *síncope característica*, muitas vezes referida como representativa da música brasileira (conhecida popularmente e informalmente como "garfinho") que consiste em uma semicolcheia seguida por uma colcheia e outra semicolcheia (SÈVE, 2015, p.43). A melodia do choro, sobre a qual o instrumentista improvisa, também exibe uma presença significativa dessa figura rítmica, sendo que a frase inicial da melodia é parafraseada na abertura do solo por meio da aplicação da referida figura rítmica com notas repetidas.

Os exemplos a seguir de recortes do solo demonstram que o uso contínuo dessa figura está presente em vários momentos, tanto em início, meio e fim de frases:

Ex. 1: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.1.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 2: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 8.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 3: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 25.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 4: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 27-28.

Fonte: transcrição do autor.

¹⁴ Alisson Ramos Lima, mais conhecido como Maninho. Percussionista formado na Escola Brasileira de música, Já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como Péricles, Belo, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho além do grupo Semente.

Ex. 5: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 34.

Fonte: transcrição do autor.

O exemplo acima apresenta uma construção melódica que se baseia principalmente na figura da síncope típica brasileira. No exemplo abaixo, tal figura típica é reiterada formando uma sequência rítmica de colcheias sincopadas. Esse tipo de abordagem é recorrentemente descrito na literatura como um fraseado rítmico tipicamente brasileiro, referido comumente como "síncope", quando na realidade Sève (2015) explica sua relação de existência com a construção de uma contrametricidade. Ou seja, uma rítmica que se contrapõe ao fundo métrico constante.

Ex 6: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.60-61

Fonte: transcrição do autor.

De forma geral, pode-se notar o predomínio de um fraseado apoiado em padrões de semicolcheias com articulação em *legato* com ênfase na 2ª semicolcheia (referente a um agrupamento de quatro semicolcheias que completam um 1º tempo da pulsação). Esta ênfase é típica em gêneros brasileiros, sendo também presente no choro. Esta ênfase, além de dada pela articulação, também pode ser expressa por frases que iniciam na segunda semicolcheia, entre outras, como posicionamento de ligaduras. No exemplo abaixo podemos observar como a ligaduras e articulações favorecem a ênfase rítmica.

Ex. 7: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.10-13.

Fonte: transcrição do autor.

Com relação ao aparecimento de quiálteras, não é muito frequente e relacionamos sua utilização com o conceito de “flexibilidade rítmica” no choro descrito por Sève (2015, p.224). Uma frase constituída de semicolcheia pode adquirir um contorno de quiálteras uma vez que a interpretação permite uma flexibilidade rítmica Sève (SÈVE, 2015). Dessa forma, o aparecimento de quiálteras é antes um efeito decorrente de uma agógica própria do estilo. No exemplo abaixo pode-se notar algumas destas:

Ex. 8: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.7.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 9: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.20.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 10: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 34-35.

Fonte: transcrição do autor.

Um último elemento rítmico notável nesse solo é o uso da antecipação na última semicolcheia do 2º tempo, em consonância com o padrão contramétrico do samba-

choro (SÈVE, 2015, p.53). Essa antecipação aparece de forma frequente, mais particularmente nos fins de quadraturas de 4 compassos:

Ex. 11: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.3-4.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 12: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 25.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 13: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.34-34.

Fonte: transcrição do autor.

Dentro dos recursos melódicos aplicados pelo instrumentista na improvisação nota-se um predomínio de arpejos em consonância com a harmonia e materiais escalares. Os arpejos na maioria das vezes vêm acompanhados de notas de embelezamento descritas por Almada como inflexões melódicas típicas do choro (ALMADA, 2005, p.29). O autor descreve algumas fórmulas de inflexões que são encontradas no estilo de Neves. Nesse contexto encontramos arpejos formados a partir das notas do acorde em questão. Dentro do fraseado encontramos também arpejos embelezados com notas de inflexão, como as descritas por Almada e também algumas fórmulas de inflexão. As notas de inflexão mais encontradas foram as notas de passagem, diatônicas e cromáticas. Além deles encontramos bordaduras, apogiaturas, escapadas, suspensões. Dentre as fórmulas de inflexão encontramos uma tendência do uso das fórmulas derivadas da cambiata.

Nos exemplos a seguir será feito um mapeamento dessas ocorrências. No exemplo 5 encontramos várias formas da aplicação da nota de passagem (np), que nos

parece ser a nota de inflexão mais frequente no solo aqui analisado, além de outras, como bordaduras inferiores (bi). Essa característica promove um caráter mais *escalar* ao ser utilizada de forma diatônica, como utilizado de forma mais predominante nesse caso. Nota-se também um uso maior de notas de passagem cromáticas (npc) sobre acordes dominantes. Os números em azul acima das notas se referem ao grau em relação ao acorde em questão.

Ex. 14: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.20.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 15: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.24.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 16: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 29.

Fonte: transcrição do autor.

As cambiatas são utilizadas como uma forma de “envelopamento” (efeito que denominaremos *cerceamento*, para este trabalho) de certas notas dos acordes. Aqui nota-se uma similaridade com a construção dos cercamentos (enclosures), utilizados frequentemente em diversos estilos do jazz norte-americano. A principal diferença aqui é que essas cambiatas ocorrem predominantemente em notas diatônicas, enquanto os cercamentos jazzísticos são em sua maioria, cromáticos. No exemplo abaixo encontramos vários exemplos dos usos da inflexão da cambiata, que se mostra mais comum dentro do solo na forma diatônica.

Ex. 17: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.6.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 18: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 8-9.

Fonte: transcrição do autor.

Abaixo destacamos o uso de bordaduras na construção da frase.

Ex. 19: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.24, c. 33.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 20: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.24, c. 33.

Fonte: transcrição do autor.

As fórmulas de inflexões descritas por Almada (2005) também podem ser encontradas de maneira frequente neste solo. As fórmulas de inflexão derivadas da cambiata são as mais comuns, como mostradas no exemplo abaixo.

Ex.21: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.10.

Fonte: transcrição do autor.

Ex.22: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.12.

Fonte: transcrição do autor.

Ex.23: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 22.

Fonte: transcrição do autor.

Observa-se, na fraseologia, uma organização das ideias musicais que está bastante coerente com a forma da música e até mesmo com a estrutura fraseológica do tema original. As ideias melódicas são predominantemente estruturadas em grupos de 4 compassos, e alguns movimentos do desenvolvimento melódico reforçam características típicas da construção melódica do Choro, apresentando elementos como anáfora e repetição. (SÈVE, 2015, p.153-154). No exemplo a seguir, destacam-se três trechos do solo que exemplificam, respectivamente, o uso da anáfora, da repetição e, por fim, uma combinação de anáfora com inversão.

Ex. 24: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.1-4.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 25: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.36.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 26: Trecho do solo de Eduardo Neves, c. 52-53.

Fonte: transcrição do autor.

Um aspecto relevante do solo ocorre entre os compassos 42 e 48, quando o improvisador remete à melodia original do tema de maneira variada. Nesse trecho específico, pode-se dizer que o solista adota temporariamente o formato de improvisação por paráfrase, conforme descrito por Givan (2003). É importante destacar que, embora o tema seja um choro, o solo analisado segue predominantemente o formato chorus, evidenciando os processos particulares de apropriação utilizados por Neves. No exemplo 68, é possível observar essa manifestação no solo.

Ex. 27: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.41-49

Fonte: transcrição do autor.

Na abordagem harmônica, percebe-se a presença de um raciocínio próximo à construção melódica típica do Choro, evidenciado pelo uso de material escalar associado a centros tonais em determinados trechos, conforme confirmado pelo instrumentista em entrevista. Entre os exemplos que ilustram essa ideia, destacam-se dois casos: no exemplo logo abaixo (11), observa-se o uso da escala menor harmônica em acordes dominantes que resolvem em acordes menores; já no exemplo seguinte (12), há um uso frequente na linguagem do choro, também mencionado pelo artista, da escala menor melódica aplicada sobre acordes menores.

Ex. 28: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.29-30.

Fonte:

transcrição do autor.

Ex. 28: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.63-64.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 29: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.12.

Fonte: transcrição do autor.

Neste solo, no que se refere à manipulação sonora, o improvisador mantém uma densidade e um registro bastante constantes, com o objetivo de refletir e "parafrasear" a melodia. De fato, uma variação da melodia surge na seção B. Esse procedimento remete a elementos do choro tradicional, onde a improvisação por paráfrase, conforme descrito por Givan (2003), é fortemente associada ao gênero. Dois momentos de aumento na

densidade e no registro são destacados no exemplo 13: o primeiro, em que o improvisador utiliza fusas para delinear uma cadência antes de retomar o fraseado; o segundo, em que há um breve uso do registro superagudo no saxofone, iniciando uma frase em anáfora, como apontado na análise da camada melódica.

Ex. 31: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.41.

Fonte: transcrição do autor.

Ex. 31: Trecho do solo de Eduardo Neves, c.36-37.

Fonte: transcrição do autor.

Considerações finais

A análise do solo improvisado de Edu Neves na música *Caminhando* revela a incorporação de elementos rítmicos e melódicos característicos do choro brasileiro, assim como procedimentos que se identificam com a escola jazzística de improvisação. A síncope brasileira (semicolcheia-colcheia-semicolcheia) permeia o solo. A predominância da semicolcheia na construção melódica, com articulação legato e ênfase na segunda semicolcheia, também é notável e remete à acentuação típica da música brasileira. Recursos melódicos incluem arpejos, acrescidos de notas de inflexão típicas do choro, como notas de passagem, bordaduras, apogiaturas, escapadas e suspensões. As cambiatas são empregadas para “envelopamento” de notas dos acordes, com predominância diatônica. A antecipação na última semicolcheia é um elemento rítmico frequente,

especialmente nos fins de quadraturas de quatro compassos. A fraseologia do solo alinha-se à forma da música, utilizando anáfora e reiteração, e em certos momentos, o solista remete à melodia original, caracterizando a improvisação por paráfrase. Harmônicamente, há o uso de material escalar por centros tonais, incluindo escalas menor harmônica e menor melódica sobre acordes específicos. A integração desses elementos demonstra a complexidade e riqueza da linguagem de improvisação desenvolvida por Edu Neves, que respeita as tradições rítmicas e melódicas do gênero, ao mesmo tempo em que explora variações e inclusões de procedimentos correlatos da cultura jazzística que enriquecem sua performance criativa.

Assim, conforme proposto, este trabalho apresentou os elementos musicais que indicam um caminho para a improvisação brasileira a partir da análise do solo improvisado de Edu Neves. Esperamos com este trabalho poder contribuir para o esclarecimento de uma linguagem de improvisação que contemple a diversidade da própria cultura brasileira.

Referências

ALBINO, César; LIMA, Sonia R. Albano de. **O percurso histórico da improvisação no ragtime e no choro**. Per Musi, Belo Horizonte, n. 23, p. 71-81, jan./jul. 2011.

ALMADA, Carlos. **A Estrutura do Choro**. Rio de Janeiro. Da Fonseca Comunicação. 2005

BERTINETTO, **Alessandro**. **Ontologia Musical**: Uma visão através da improvisação. Artefilosofia, Ouro Preto, n. 32, p. 57-77, maio 2022. Tradução de Walter R. Menon Jr.

FALLEIROS, Manuel Silveira. **Existe uma improvisação brasileira? O paradigma criativo de Naylor Azevedo “Proveta”**. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 23., 2013, Natal. Anais [...]. Natal: ANPPOM, 2013.

GIVAN, Benjamin. Jazz Taxonomies. In: **Jazz Research News**, v. 10, p. 472-486. 2003.

NEVES, Eduardo [Entrevista cedida a] Lívio Almeida. Brasília, 2022.

MARTINS, David Rangel Diel de Carvalho. **Improvisação no choro segundo chorões**. 2012. 111 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

PRESSING, Jeff. **Improvisation: Methods and Models**. In: SLOBODA, J. (ed.). *Generative processes in music*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

SÈVE, Mário. *uma análise de estilo por padrões de recorrência*. Dissertação de Mestrado, UniRio. 2015

SILVA, Raphael Ferreira da. **O contexto de improvisação em música popular instrumental sob uma perspectiva sistêmica**. *Opus, Goiânia*, v. 23, n. 2, p. 9-29, ago. 2017.